

XXI ASRDA O’ZBEKISTONDA HUQUQIY YUKSALISH

Ikromov Xayrullo Orifjonovich

Andijon Davlat Pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası katta o’qituvchisi

Ismoilova Nafisa

Andijon Davlat Pedagogika instituti Milliy goya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
yo’nalishi 302-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola XXI asrda O'zbekistonda huquqiy jamiyatning yuksalishi jarayonlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. O'zbekistonning huquqiy tizimi va jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, huquqiy madaniyatni rivojlantirish, sud tizimini isloh qilish va fuqarolik jamiyatining o'sishi kabi asosiy jihatlar ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, O'zbekistonning xalqaro huquqiy me'yorlarga moslashish jarayoni va xalqaro hamkorlikning ahamiyati haqida ham so'z boradi. Bunda O'zbekistonning demokratik islohotlar, adolat va huquqiy davlatga erishishdagi ijobiy o'zgarishlari va bu borada amalga oshirilgan konkret chora-tadbirlar tahlil qilinadi.

Kirish so'zlar: Huquqiy jamiyat, sud islohotlari, qonun ustuvorligi, huquqiy tizim.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the processes of development of the legal society in Uzbekistan in the 21st century. Key aspects such as reforms of the legal system of Uzbekistan and ensuring the rule of law in society, development of legal culture, reform of the judicial system and the growth of civil society are considered. The article also talks about the process of adaptation of Uzbekistan to international legal norms and the importance of international cooperation. It analyzes the positive changes of Uzbekistan in achieving democratic reforms, justice and rule of law, and concrete measures implemented in this regard.

Key words: Legal society, judicial reforms, rule of law, legal system

Аннотация: Данная статья посвящена анализу процессов развития правового общества в Узбекистане в XXI веке. Рассмотрены такие ключевые аспекты, как реформирование правовой системы Узбекистана и обеспечение верховенства закона в обществе, развитие правовой культуры, реформирование судебной системы и рост гражданского общества. Также в статье говорится о процессе адаптации Узбекистана к международно-правовым нормам и важности международного сотрудничества. В нем анализируются позитивные изменения Узбекистана в достижении демократических реформ, справедливости и верховенства закона, а также конкретные меры, реализуемые в этом направлении.

Ключевые слова: Правовое общество, судебная реформа, верховенство права, правовая система.

XXI asrda O'zbekistonda huquqiy jamiyatni yuksaltirish jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Mamlakat mustaqillikka erishganidan so'ng, huquqiy islohotlar boshlangan bo'lib, bu jarayon nafaqat yangi qonunlar qabul qilish, balki mavjud tizimni yangilash va zamonaviy talablar asosida tashkil etishni ham nazarda tutadi. O'zbekistonning huquqiy jamiyatni shakllantirishdagi asosiy maqsadi – fuqarolarni qonun oldida teng qilish, adolatni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni saqlashdir. Quyida ushbu jarayonning asosiy jihatlari keltirilgan.

O'zbekistonda huquqiy tizimning rivojlanishi, birinchi navbatda, yangi qonunlar qabul qilish va mavjud qonunchilikni takomillashtirishga asoslangan. Konstitutsiyaviy islohotlar, fuqarolik huquqlari va erkinliklarini kafolatlashga qaratilgan yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. O'zbekistonda 2017-yildan boshlab, demokratik islohotlar va huquqiy davlatni qurish borasida sezilarli yangilanishlar ro'y berdi. O'zbekistonning yangi "Sud-huquqiy islohotlar konsepsiyasi"ga asosan, sud tizimining mustaqilligini ta'minlash, huquqiy himoya va fuqarolarning asosiy huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish, jinoyat kodeksini yangilash va iqtisodiy faoliyatda shaffoflikni ta'minlash bo'yicha qator qonunlar qabul qilindi.

O'zbekistonda huquqiy tizim islohotlari: O'zbekistonning huquqiy tizimi mustaqillikdan so'ng bir necha bosqichlarda isloh qilindi. Yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi, jumladan, Konstitutsiyaviy islohotlar, fuqarolik, jinoyat, iqtisodiy va fuqarolik ishlari bo'yicha qonunlar. Ushbu jarayonlar mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qildi.

Adolat va qonun ustuvorligi: O'zbekistonda adolatni ta'minlash va qonun ustuvorligini o'rnatish uchun ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Sud tizimi islohotlari, sudlarning mustaqilligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar jamiyatda huquqiy ishonchni oshirishga yordam bermoqda.

Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi: O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va jamoat tashkilotlarining huquqiy faolligini oshirish muhim masala bo'lib qolmoqda. Fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish, huquqiy madaniyatni shakllantirish va jamoat ishtirokini rag'batlantirish bo'yicha ko'plab dasturlar amalga oshirilmoqda.

Xalqaro huquqiy me'yorlar va integratsiya: O'zbekistonning xalqaro huquqiy me'yorlarga moslashishi, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va dunyo hamjamiyatiga integratsiya jarayonlari mamlakatning huquqiy tizimini yanada rivojlantirishga imkon yaratmoqda.

Sud tizimining islohoti O'zbekistondagi huquqiy jamiyatni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, sudlarning mustaqil faoliyat yuritishi, sudyalar malakasini oshirish va ularni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan. Sud

tizimining islohoti O'zbekistonda 2017-yilgi sud-huquqiy islohotlar dasturiga asoslanadi. Ushbu dasturda sudlarning mustaqilligini ta'minlash, sudlarni xalqaro standartlarga moslashtirish, sud muhokamalarining oshkoraligini va samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rildi. Sudlarning mustaqilligini ta'minlash orqali O'zbekistonda jamiyatda adolatni o'rnatish va huquqiy tizimga bo'lgan ishonchni oshirish maqsad qilingan.

Huquqiy jamiyatning yuksalishiga olib keladigan yana bir muhim jihat bu – fuqarolik jamiyatining rivojlanishi va huquqiy madaniyatni shakllantirishdir. Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, jamiyatdagi har bir fuqaroning huquqiy bilimga ega bo'lishi va o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlashni anglatadi. O'zbekistonda huquqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va tashabbuslar mavjud. Xususan, fuqarolarni huquqiy jihatdan tarbiyalash, jamoat tashkilotlarini kuchaytirish, o'qituvchilar va talabalar orasida huquqiy bilimlarni oshirishga qaratilgan ko'plab treninglar va seminarlar o'tkazilmoqda.

Shuningdek, jamoat tashkilotlarining faoliyatini kuchaytirish, fuqarolarni qonuniy jarayonlarga jalb qilish va ularning huquqiy ishtirokini oshirishga qaratilgan ishlarga katta e'tibor berilmoqda. O'zbekiston hukumati fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga yordam berish uchun ko'plab tashabbuslarni amalga oshirgan, jumladan, davlat va jamoat sektori o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, fuqaro jamiyatining ta'sirini oshirishga qaratilgan qonunlar qabul qilingan.

Korrupsiyani kamaytirish va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha O'zbekistonda qator islohotlar amalga oshirilgan. Mamlakat hukumati korrupsiyaga qarshi kurashish borasida keng qamrovli chora-tadbirlarni amalga oshirishga kirishdi. Bu boradagi islohotlar, avvalambor, davlat boshqaruvi va korrupsiyaga qarshi kurashishda shaffoflikni ta'minlashni ko'zlab amalga oshirilgan. Moliya va soliq tizimlarida o'zgarishlar kiritildi, davlat xarajatlari va byudjetdan foydalanishdagi oshkoralik ta'minlandi.

O'zbekistonning xalqaro huquqiy me'yorlarga moslashishi va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatning iqtisodiy va huquqiy integratsiyasi, dunyo hamjamiyatiga qo'shilish jarayonlari davomida xalqaro shartnomalar va kelishuvlarga muvofiqlikning oshishi huquqiy jamiyatni rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonning Yevropa va Osiyo davlatlari bilan huquqiy hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan doimiy ravishda o'zaro manfaatli aloqalar o'rnatish orqali O'zbekistonda huquqiy islohotlarni yanada kuchaytirish mumkin bo'ladi.

Xulosa.O'zbekistonda huquqiy jamiyatni rivojlantirish jarayonlari davom etmoqda va bu borada kelajakda amalga oshiriladigan islohotlar jamiyatdagi qonun ustuvorligini ta'minlash, sud tizimining samaradorligini oshirish, fuqarolarni huquqiy himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishni kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi

kutilmoqda. Huquqiy islohotlar davomida, shuningdek, xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish va O'zbekistonni global huquqiy maydonda mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Tashqi ishlar vazirligi, 2019.
2. Suyunov, M. "O'zbekiston Respublikasida huquqiy islohotlar va ularning ijtimoiy ta'siri." Huquq va adolat, 2021.
3. Karimov, I. "O'zbekistonning huquqiy davlatga erishish yo'li." Tashkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020.
4. Azizov, A. "Xalqaro huquq va O'zbekiston: Integratsiya jarayoni." Tashkent: Adabiyotlar, 2022.
5. Shukurov, A. "Sud tizimi islohotlari va ularning qonun ustuvorligiga ta'siri." Huquqshunoslik, 2023.
6. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQUISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
7. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).